

СТИЛИСТИКА: ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ – ОТ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ДО РАЗГОВОРНОГО (АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ ЯЗЫКА)

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

Муродова Дилнурахон Сарваржон кизи

Студентка Ферганского государственного университета.

г.Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17657114>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 15-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 20-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Функциональный стиль,
научный, официально-деловой,
публицистический, речь,
языковые средства, устная,
письменная ораторское
мастерство.

ABSTRACT

В данной теме дается классификация функциональных стилей современного русского языка, раскрываются стилевые и языковые особенности научного, публицистического, официально-делового стилей русского языка, даны основы ораторского искусства..

В настоящее время общее признание речевой системности уже произошло, что, однако, не означает исчерпанности вопроса о речевой системе. Для конкретного анализа речевой системности необходимо уточнение терминологического аппарата и методов изучения речевой системы. Разграничение языка и речи, с разными основаниями систематизации одного и другого объекта, в современной лингвистике бесспорно: языковая система строится на номинативном основании; речевая система - на ином, коммуникативном. При этом нецелесообразно абсолютизировать различия. Язык и речь - целостный полифункциональный феномен, различные ипостаси которого не отрицают внутреннего единства объекта и его общего материального базиса.[1,с.41]

Литературный язык – форма общенародного языка, понимаемая как образцовая, – поразному функционирует в зависимости от сферы человеческого общения. Каждая сфера использования языка выдвигает свои требования к выбору языковых средств, созданию высказывания и накладывает свои ограничения. Так, языковые средства, уместные в одних обстоятельствах, становятся чужеродными в других. Эти же языковые средства в иных условиях общения кажутся приемлемыми и совершенно естественными. На основе дифференциации лексических единиц и в зависимости от этой функции, которую выполняет язык в каждом конкретном случае, выделяются функциональные разновидности литературного языка, или стили. Итак, стили речи — это системы языковых элементов внутри литературного языка, разграниченные условиями и задачами общения: форма наших высказываний зависит от того, ГДЕ, С КЕМ и ЗАЧЕМ мы говорим. Значит, анализ речевой ситуации является необходимым условием выбора стиля речи для наиболее эффективной передачи информации. Под влиянием этих условий мы отбираем и формируем языковые средства. Стилевое

богатство делает русский язык гибким и сильным, эмоционально-выразительным и истрогим .

Научный стиль речи отличается определенными общими чертами, среди которых наиболее примечательные – это отвлеченность и строгая логичность изложения. Будучи довольно разнообразным в жанровом отношении, научный стиль, тем не менее, создал строгую иерархию стилистических систем, в которых действуют свои объективные стилеобразующие факторы. Кроме того, здесь существуют и не менее строгие правила текстовой композиции.[3,с.130]. Научный стиль речи — одна из функциональных разновидностей общелитературного языка, обслуживающая сферу науки и производства. Его главная функция – не только передать логическую информацию, но и доказать ее истинность, новизну, ценность.

Научный стиль делится на подстили:

- собственно-научный — наиболее строгий, точный; им пишутся диссертации, монографии, статьи научных журналов, энциклопедии;
- научно-популярный – им пишутся научные статьи в газетах, научно-популярных журналах, научно-популярные книги;
- научно-учебный – учебная литература по разным предметам для разных типов учебных заведений, справочники, пособия.

Основными жанрами этого стиля являются статья, реферат, аннотация, резюме, рецензия, лекция. Сфера научного общения требует точного, логичного, однозначного выражения мысли. Общими внеязыковыми свойствами научного стиля речи, его стилевыми чертами, обусловленными абстрактностью и строгой логичностью мышления. Почти каждое слово выступает как обозначение общего понятия или абстрактного предмета. Отвлеченно обобщенный характер речи проявляется в отборе лексического материала, существительные преобладают над глаголами, используются общенаучные термины и слова, глаголы употребляются в определенных временах и личных формах и особых синтаксических конструкций.

Научный стиль речи включает в себе языковые единицы трех типов.

1. Лексические единицы, обладающие функционально-стилевой окраской данного стиля. Это особые лексические единицы, синтаксические конструкции, морфологические формы.

2. Межстилевые единицы, то есть стилистически нейтральные языковые единицы.

3. Стилистически нейтральные языковые единицы, преимущественно функционирующие именно в данном стиле.

Официально-деловые отношения, при которых участники коммуникации выступают в качестве носителей социальных функций, обслуживаются соответствующим стилем русского литературного языка. Ситуации такого общения типичны, однако многие люди подчас теряются и испытывают затруднения, от того что не знают точно, как правильно вести себя в таких обстоятельствах, как правильно оформлять документы, как с ними работать.

На устную деловую речь оказывает существенное влияние разговорный стиль. Но стиль деловых бумаг очень строг. Он не допускает никаких вольностей в составлении документов, требует четкой организации текста, оформления его по существующим

правилам. Нормативные требования официально-делового стиля являются основой делопроизводства. Эти правила сложились на протяжении многих веков, их традиции имеют глубокие исторические корни и национальные особенности.

В рамках официально-делового стиля выделяется три подстиля:

1) собственно официально-деловой: или канцелярский – распоряжения, приказы, служебная переписка, заявления, характеристики, доверенности, расписки;

2) юридический: язык законов и указов, реализующихся в законотворчестве, в экономике, в управленческой деятельности;

3) дипломатический: международный договор, нота, меморандум – документы, ориентированные на достижение договоренности с учетом особой «этикетной» природы дипломатических формул.

Официально-деловой стиль – это функциональная разновидность литературного языка, основной сферой реализации которой является административно-правовая деятельность в письменной форме, однако может иметь и устную разновидность. Целью общения в данном стиле являются предписания, указания, передача информации или убеждение-реклама, письмо-оферта. Официально-деловой стиль делится на подстили: дипломатический- конвенция, нота, меморандум, законодательный- закон, конституция, устав, акты, управленческий- заявления, приказы, доверенности. Разнообразны жанры этого стиля: расписка, доверенность, заявление, справка, отчет, деловое письмо, объявление и многие другие. Характерными чертами являются:

- объективность является ведущим принципом, поскольку данная коммуникация предполагает поиск взаимовыгодных решений, чему способствуют нейтральный тон и отсутствие авторского отношения посредством экспрессивных и оценочных языковых единиц;

- точность предполагает использование однозначных слов в прямом значении, терминов или терминализованных средств языка например: истец, постановление, частые лексические повторы, избегание неясностей и синонимических замен;

- ясность выражается в использовании книжной общепонятной лексики; а также в обилии уточняющих оборотов;

- стандартизованность обеспечивается закреплением правил составления документов в ГОСТах, созданием текста документа по образцу, употреблением устойчивых оборотов, воспроизводимых в неизменном виде; стандартизация языковых средств может выступать как юридически значимый компонент текста при нарушении этого требования документ теряет юридическую силу, может определять его видовую принадлежность, а также упрощает подготовку и восприятие документа;

- полнота изложения предполагает высшую степень насыщенности информацией, что выражается в использовании развернутых и сложных синтаксических конструкций. Ситуации правовой и административно-общественной деятельности типичны, однако многие люди подчас теряются и испытывают затруднения, оттого что не знают точно, как правильно вести себя в таких обстоятельствах, как правильно оформлять документы, как с ними работать. Поэтому навыки владения данным стилем речи актуальны для широких слоев населения.

Публицистический стиль используется в общественно-политической сфере, выполняет информационную, агитационно-пропагандистскую и популяризаторскую

функции. Это стиль газет, журналов, радио- и телевидения, устные выступления на собраниях, митингах, съездах. Содержание публицистической речи обращено к массам, и оно должно воздействовать на них, на их разум и чувства. Информация должна быть актуальной, своевременной, действенной, быстро передаваться от одного лица к другому, через средство массовой коммуникации. Публицистический стиль отличается от других особым проявлением в нем побудительной функции языка, а точнее - функции воздействия. Под стилями и жанрами публицистической речи являются:

1. Политико-агитационной: воззвания, призывы, прокламации, листовки;
2. Официальный политико-идеологический: партийные документы;
3. Собственно публицистический: памфлеты, очерки;
4. Газетный: заметки, статьи, репортажи, интервью;

Подстили публицистического стиля:

Газетный подстиль является в публицистическом стиле ведущим, наиболее распространенным и многоплановым, массовым. Газетные жанры подразделяются на три группы: информационные, аналитические, художественно-публицистические.

Информационные жанры: заметка, репортаж, интервью, отчет, колонка комментатора, корреспонденция. Эти жанры имеют четкую установку на сообщение, а не комментирование и толкование событий. Жанры данного стиля отличаются сдержанностью, лаконизмом, логической стройностью и коммуникативной ясностью.

Аналитические жанры: статьи, обзоры печати, обозревания, рецензии, письма. Эти жанры ориентированы на глубокий анализ, на отклик читателей, обобщения материала.

Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, фельетон, памфлет, пародия. В этих жанрах дается принципиальная оценка фактов, событий, явлений действительности. Только для газетно-публицистического стиля характерен конструктивный принцип: чередование экспрессии и стандарта. Информация прежде всего дает ответы на вопросы: что произошло в мире за истекшие сутки, как развиваются события предыдущих сообщений, что важного за рубежом и в нашей стране?

Термин ораторское искусство античного происхождения. Его синонимами являются греческое слово «риторика» и русское «красноречие». Ораторское искусство – это искусство построения и публичного произнесения убедительных и красочных речей с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию. Убедительность и красочность – обязательные признаки речи. Убедительность создается системой доказательств. А выражение эмоций и эффектные приемы подачи материала оживляют речь, обеспечивают поддержание внимания аудитории, и усиливают воздействующее влияние слова. Совокупность всех этих качеств делают речь эффективной. Умение влиять на людей с древних времен считалось одним из высших талантов, и главным инструментом этого воздействия была ораторская речь. Необходима риторика и в наши дни. Невозможно переоценить ее роль для преподавателей, политиков, прокуроров, адвокатов, менеджеров и представителей многих других профессий. Большое значение она может иметь и в различных областях повседневной жизни, так как знание законов и приемов построения монологического высказывания является надежным

инструментом в борьбе с языковой агрессией, демагогией, манипулированием и позволяет эффективно защищаться от них.

Ораторское искусство неоднородно. В зависимости от содержания, цели и условий высказывания в современной практике публичного выступления выделяют следующие виды красноречия:

1. Социально-политическое. К нему относят выступления, посвященные вопросам государственного строительства, экономики, права, этики, культуры; дипломатические, политические, военно-патриотические, митинговые, парламентские речи;

2. Академическое, помогающее формировать научное мировоззрение. К нему относят учебные вузовские лекции, научные доклады, обзоры, сообщения, научно-популярные лекции;

3. Судебное. К данному виду красноречия относят речи, произносимые участниками судебного процесса: прокурором, адвокатом, обвиняемым;

4. Социально-бытовое. Приветственные, юбилейные, застольные, поминальные речи ;

5. Духовное, или церковно-богословское, – это проповеди для прихожан или официальные речи, адресованные самим служителям церкви .

Чтобы приобрести навыки ораторского выступления, в первую очередь человеку нужно отметить значение природных данных. К ним относятся особенности нервной системы, функциональной деятельности мозга, строение голосовых связок, двигательного аппарата. Будущему оратору необходимо обладать развитым произвольным вниманием, хорошей образной и логической памятью, сообразительностью, глубиной и широтой мышления. Цицерон говорил: «Совершенство не дано никому, но, занимаясь упорно и настойчиво, вы сможете приблизиться к нему настолько, насколько вам позволит природа».

Композиция речи – это закономерное, мотивированное содержанием и замыслом расположение всех частей выступления и целесообразное их соотношение, система организации материала. Ораторская речь состоит из трех частей: вступления, средней части и заключения. Психологи утверждают и это доказано многочисленными экспериментами, что, в соответствии с так называемым «законом края» [3.с130], лучше всего усваивается то, что содержится в начале и в конце сообщения. Поэтому вступлению и заключению необходимо уделить особое и внимание

Список использованной литературы:

1. Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. М.: Гардарики, 2005
2. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной. – М., 2000.
3. Гончарова Л. М., Гончарова Л. М., Лапшина О. Н. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Под ред. проф. Гойхмана О. Я./Гойхман О. Я. ИНФРА-М, 2002.
4. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учеб. пособие / Б.Р. Мандель.- М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с.
<http://znanium.com/bookread.php?book=149899>
5. Rakhmanovna, P. O., & Tairovna, I. Z. (2023). INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TYPES. Scientific Impulse, 1(10), 950-955.

6. Исаева, З. Т., & Икбалжанова, С. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. Eurasian Journal of Academic Research, 4(3-1), 157-161.
7. Икболжонова, С., & Исаева, З. Т. (2025). ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(4), 174-178.
8. Исаева, З., & Нумонова, М. (2025). ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА: ТРАДИЦИИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 3, Выпуск 11, сс. 172-174). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17617634>
9. Султонова, М., & Исаева, З. (2025). НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД: СПЕЦИФИКА И ПОДХОДЫ К ТЕРМИНОЛОГИИ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 3, Выпуск 11, сс. 166-171). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17617618>
10. Исаева, З., & Бахтиёрова, Н. (2025). ПЕРЕВОД КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ЕГО РОЛЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 3, Выпуск 11, сс. 163-165). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17617608>
11. Исаева, З., & Муроджонова, Ш. (2025). ПРОБЛЕМЫ БУКВАЛИЗМА В ПЕРЕВОДЕ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 4, Выпуск 11, сс. 126-130). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17646800>
12. Исаева, З., & Алижонова, Ш. (2025). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПЕРЕВОДЕ: ТРУДНОСТИ И СТРАТЕГИИ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 4, Выпуск 11, сс. 131-134). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17646831>
13. Исаева, З., & Турсуналиева, Ш. (2025). ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ: СТРУКТУРА И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 4, Выпуск 11, сс. 135-139). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17646863>
14. Исаева, З., & Абдупаттаева, Н. (2025). ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: НАВЫКИ, КАЧЕСТВА И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 4, Выпуск 11, сс. 140-143). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17646892>
15. Исаева, З. (2025). СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(4), 152-155. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/47154>
16. Исаева З. (2025). ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(5), 95-99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/47157>
17. Isaeva, Z. (2025). THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE UNDERSTANDING OF PARADIGM AND SEMANTICS. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 4, Выпуск 12, сс. 148-153). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1504336>
18. Isaeva, Z. (2025). BORROWING WORDS AND CONCEPTS THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND CULTURE. В THEORETICAL ASPECTS IN THE

FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (T. 4, Выпуск 5, сс. 103–107). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043374>

INNOVATIVE
ACADEMY